

UM RELATO DE CASO DE REAÇÃO ADVERSA A HALOPERIDOL EM UM CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

1Larissa da Silva Marçal , 2Renata Mont’Alverne Barreto de Paula Pessoa,
3Karla Rebeca Rodrigues da Fonseca, 4Gabriella Brandão Teixeira, 5Maria
Augusta Drago Ferreira.

e-mail: larissamarcal@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno da curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientadora, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: O haloperidol é um antipsicótico bloqueador dos receptores dopaminérgicos centrais. Sua ação causa sedação psicomotora, benéfico para síndromes de agitação. Porém, pode causar rebaixamento do nível de consciência, letargia, ataxia e síndrome neuroléptica maligna. Logo, as reações adversas do haloperidol devem ser observadas para melhor adesão terapêutica. Objetivos: Descrever a evolução de um caso de reação adversa por haloperidol e entender os procedimentos decididos pela equipe de saúde. Métodos: As informações sobre o caso foram coletadas por estagiários, alunos da farmácia, junto a equipe de profissionais de saúde do Centro de Informações e Assistência Toxicológica do Ceará (CIATOX), o qual exerce sua função em um hospital de referência localizado em Fortaleza. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (CEP/UFC), sob CAAE no 67210323.90000.5054 e parecer no 5.936.031. Resultados e Discussão: O

paciente do sexo masculino, 33 anos de idade, portador de esquizofrenia, foi trazido pelo SAMU Fortaleza, advindo do Hospital Psiquiátrico Nosso Lar, o qual estava internado há 4 dias. Deu entrada com agitação e quadro de rebaixamento súbito do nível de consciência, distonia, eupneico, vígil, evidenciando hipoglicemia e persistindo com RNC após a correção de glicemia. Quanto aos exames laboratoriais: creatinoquinase 986 U/L (Ref. 39-308 U/L); proteína C reativa (PCR) 35,2 mg/L (Ref. Até 5mg/L); Creatinina 0,6 mg/dL (Ref. 0,8-1,3 mg/dL). Devido ao aumento de creatinoquinase, os resultados apontam danos nos tecidos musculares, além disso, o aumento de PCR é um indicativo de processo inflamatório no organismo e, por fim, a equipe constatou um quadro de desnutrição ou perda de massa muscular do paciente devido ao baixo valor de creatinina. Além disso, foi observado que devido ao diagnóstico de esquizofrenia, o paciente fazia uso contínuo de haloperidol. Com base em todos os dados coletados pela equipe do CIATOX, foi concluído pela equipe que a circunstância se deu por uma reação adversa ao haloperidol. Dessa forma, a conduta da equipe foi a administração de biperideno 5mg IM a cada 6 horas e como alternativas: difenidramina 2mg/kg até máximo 500mg ou benzodiazepínico, além do acompanhamento pela farmácia clínica e monitoramento de glicemia e sinais vitais. Conclusão: Após três dias de internação com a administração de biperideno, hidratação venosa, balanço hídrico, coleta de exames laboratoriais e monitorização, o paciente recebeu alta do CIATOX. Ao analisar a literatura, foi possível observar que as condutas realizadas pela instituição foram condizentes e adequadas para o tratamento do paciente, o qual retornou para sua residência e manterá apenas seus atendimentos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

PALAVRAS CHAVE: Haloperidol; Efeitos Adversos; Antipsicóticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRANDÃO, Rodrigo Antonio. Intoxicação por Medicamentos Antipsicóticos, 2018 Disponível em: https://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/7402/intoxicacao_por_medicacoes_anti_psicoticas.htm. Acesso em: 01 mai. 2023.

FORTALEZA. Intoxicações Agudas: Guia Prático para o Tratamento, 2017.

GLANZNER, Aline Luci; SILVA, Daniel Mendes da. A Formação de Sais no Desenvolvimento de Fármacos. Revista Átomo, n. 8, p. 1-16, dez. 2010. Disponível em: http://sinqfar.org.br/admin/files/artigos/artigos_pdf/57a7a66c4e73164a56498cc5fddbacc9d.pdf. Acesso em: 06 mai. 2023.

Halo: Haloperidol [bula de medicamento na Internet]. Responsável técnico José Carlos Módolo. São Paulo: Cristália - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda; 2019 [citado 2023 Mai 07]. Disponível em: https://www.cristalia.com.br/arquivos_medicamentos/195/Bula_Halo_com_primido_solucao_oral_injetavel_Profissional.pdf

Haloperidol [Bula de medicamento na Internet]. Responsável técnico Cíntia M.P. Garcia. Anápolis: Fresenius Kabi Brasil Ltda [citado 2023 Mai 07]. Disponível em: https://www.freseniuskabi.com/br/documents/Haloperidol_PS.pdf

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MAY, Meghan.; BARLOW, Deborah.; IBRAHIM, Radwa.; HOUSEKNECHT, Karen L. Mechanisms Underlying Antipsychotic-Induced NAFLD and Iron Dysregulation: A Multi-Omic Approach. *Biomedicines*, v. 10, n. 6, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9059/10/6/1225>. Acesso em: 08 mai. 2023.

SANTA CATARINA. RAPS. Síndromes Tóxicas por Neurolépticos: protocolo clínico, 2015.

SÃO PAULO. Coordenadoria De Vigilância Em Saúde. Manual de Toxicologia Clínica, 2017.

TANEN, David. Síndrome Neuroléptica Maligna, fev. 2021. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt-br/profissional/les%C3%B5esintoxica%C3%A7%C3%A3o/doen%C3%A7aspor-calor/s%C3%ADndromeneurol%C3%A9ptica-maligna>. Acesso em: 07 mai. 2023.

